

**TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI,
UNING SABABLARI VA OQIBATLARI
РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ТУРЦИИ НА ХАНЫ, ЕГО ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
THE DIVISION OF THE TERRITORIES OF TURKEY INTO KHANIES, ITS
CAUSES AND CONSEQUENCES**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Xalilov Boburxon Malikjon o‘g‘li

Odiljonova Sabohatoy Akbarjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

xalilovboburxon05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston hududidagi xonliklarning bo‘lishi Buxoro, Xiva, Qo‘qon xonliklarining bo‘linish sabablari va oqibatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zi: Shayboniylar, Buxoro xonligi, Xiva xonligi, Abdullaxon II, Ashtarxoniylar, Mang‘itlar, Qo‘qon xonligi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины и последствия разделения ханств на территории Туркестана, Бухарского, Хивинского и Коканского ханств.

Ключевые слова: Шайбанис, Бухарское ханство, Хивинское ханство, Абдулла-хан II, Аштарханис, Мангиты, Коканское ханство.

Abstract: This article discusses the reasons and consequences of the division of the khanates in the territory of Turkestan, the khanates of Bukhara, Khiva, and Kokan.

Key word: Shaibanis, Bukhara khanate, Khiva khanate, Abdullah Khan II, Ashtarkhanis, Mangits, Kokhan khanate.

Vatanimiz tarixi o‘zbek davlatchiligi taraqqiyoti bir tekisda o‘tmaganligi, uning rivojida zafarli va inqirozli davrlar bo‘lganidan guvohlik beradi. Sohibqiron Amir Temur asos solgan saltanat eng yirik va qudratli davlat bo‘lganligi jahonga ma‘lum. U o‘z vorislariga nafaqat qudratli davlatni, shuningdek, saltanat qurish va davlatni boshqarish qonun-qoidalari bayon etilgan mashhur tuzuklarni qoldirgan edi: «... farzandlarim va avlodimdan bo‘lganlarning har biri, - deb yozgan edi u o‘zining tuzuklarida, - unga muvofiq ish yuritsin... Bu tuzuk-lardan o‘z saltanat ishlarini

boshqarishda qo'llanma sifatida foydalangaylar, toki mendan ularga yetadigan davlat va saltanat zararu tanazzuldan omon bo'g'ay» (1). Ammo Amir Temur, uning dasturi va vasiyatlariga amal qilishmadi. Taxt, hokimiyat ilinjida avj olgan o'zaro va ichki kurash, jang-u jadallar davlatni zaiflashtirib, mamlakatni inqirozga va parokandalikka olib keldi. Oqibatda Turkiston uch xonlikka bo'linib ketdi.

Buxoro xonligi. XVI asr boshlarida zaiflashib borayotgan temuriylar saltanatiga Dashti Qipchoq hukmdori Muhammad Shohbaxt Shayboniy shujumi boshlandi. Shayboniyxon 1500-1501-yillarda Samarqand va Buxoroni, 1504-yilda Farg'ona va Hisor viloyati-tini, 1505-yillarda Urganchni, 1506-1507-yillarda Xuroson poytaxti Hirot hamda Balxni, shuningdek, Marv, Astrobod va Nishopur shaharlarini zabt etdi. Toshkent, Farg'ona, Sirdaryo va Xorazm yerlarini, Afg'onistonning Qandahor, Zamindovur viloyatlari egallandi va Muhammad Shayboniyxonga qaram bo'lib qoldi. Shayboniyxonning Xurosondaligidan foydalangan qozoq sultonlari Movarounnahrda bir necha marta bostirib kirib, uni talon-taroj qiladilar. 1508-1509-yillarda Shayboniyxon Xurosondan qaytib kelib, qozoq sultonlariga zarba beradi va Dashti Qipchoq ichkarisiga quvib boradi. Bu yurishlar natijasida Sig'noq, Yassi, Sabron shaharlari qayta qo'lga kiritiladi. Shunday qilib, Movarounnahr va Xuroson birlashtirildi va shayboniylar sulolasi hukmronligi qaror topdi. Muhammad Shayboniyxon «Imom uz-zamon, xalifat ur-rahmon» unvonini olib, o'z qo'lida dunyoviy va diniy hokimiyatni birlashtirdi.

Shayboniyxon janubda Eronning ichki viloyatlariga yurish qiladi. Mashhad va Tus shaharlarini egallab orqaga qaytadi. Eron shohi Ismoil Safaviy katta qo'shin bilan yetib keladi. Shayboniyxon Movarounnahr-dan yordamchi qo'shinlar kelishini kutmasdan jangga kirishga majbur bo'ladi. 1510-yilda Marv yaqinida bo'lgan jang-da Shayboniyxon qo'shinlari yengiladi, xonning o'zi ham halok bo'ladi. Taxtga Shayboniyxonning amakisi, Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sultonbegimning o'g'li Kochkunchixon (1510-1530) chiqdi. Biroq shayboniy sultonlar, beklar jipslashib Ismoilshohga qarshi kurashish o'rniga Shayboniyxon tirikligidayoq suyurg'ol sifatida taqsimlab berilgan viloyatlar va yerlarga egalik qilish bilan o'ralashib qoldilar, ular o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, ziddiyatlar avj oldi. Bundan foydalangan Ismoilshoh tez orada Xuroson va Xorazm o'lkalarini, Shimoliy Afg'onistonni bosib oladi. Poytaxti Samarqand bo'lgan Movarounnahrda esa shayboniylar hukmronligi saqlanib qoladi.

Movarounnahrda yuz yilgacha davom etgan Shayboniylar davrida ham tinchlik bo'lmadi, qirg'inborot urushlar, o'zaro ichki kurashlar davom etdi. Buxoro viloyati noibi bo'lib kelgan Ubaydullo sulton 1533-yilda Shayboniylar davlatining oliy hukmdori etib ko'tariladi. Ubaydulla sulton Samarqanddagi Kochkunchixon avlodlari qarshiligi sababli oliy hokimiyatni Buxoroda turib boshqaradi va Buxoroni davlat poytaxti deb e'lon qiladi. Shayboniy Ubaydullaxon (1533-1540) davrida Buxoroning

mavqeyi ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan kuchaydi. Shu tariqa, Shayboniylarning Movarounnahrda tashkil egan davlati Buxoro xonligi, deb atala boshlandi. Ammo tarqoqlik davom etardi, Movarounnahr XVI asr o'rtalarida ham mustaqil hokimliklardan iborat edi. Buxoroda Abdulazizxon, Samargandda Abdulatifxon hukmdor edilar. Tarqoqlikka barham berish, mamla-katni birlashtirish dolzarb bo'lib turgan bir paytda, Abdulla ibn Iskandarxon ibn Jonibek (Abdullaxon II) sulton maydonga chiqdi, uni katta mavqega ega bo'lgan jo'ybar shayxlari qo'llab-quvvatladi, Abdullaxon II Buxoro taxtini egallaydi. 1557-1561-yillarda amakisi Pirmuhammad, 1561-1583-yillarda otasi Iskandarxon oliy hukmdor deb e'lon qilingan bolsada, amalda hukmdor Abdullaxon II edi.

Abdullaxon II siyosiy tarqoqlikka qarshi uzoq yillar urush olib borib, 1574-yilda Shahrisabz, Qarshi, Hisor viloyatlarini, 1578-yilda Samarqandni, 1582-yilda Toshkent, Shohruxiya, Ohangaron va Sayramni, 1583-yilda Farg'onani, 1584-yilda Badaxshonni, 1588-yilda Hirotni, 1595-yilda Xorazmni zabt etib, mamlakatni birlashtirish ishini uddaladi, Buxoro xonligini kuchli va markazlashgan davlatga aylantirdi.

G'animlar Abdullaxon II ga qarshi uning o'g'li Abdulmo'minni qayraydi, Abdullaxon II bilan uning o'g'li Abdulmo'min o'rtasida taxt masalasida kelishmovchilikdan foydalangan qozoq xonlaridan Tavakkalxon Toshkent viloyati yerlariga bostirib kiradi. Unga qarshi 1598-yilda safarga o'tlangan Abdullaxon II Samarqandga yetganda vafot etadi. Abdullaxon II o'rniga taxtga ko'tarilgan Abdulmo'min 6 oycha hukmdor bo'ldi, u otasining amirlaridan biri Abdulvose tomonidan otib o'ldirildi. Taxtga chiqqan songgi Shayboniy Pirmuhammad ham 1601-yilda Samarqandda ashtarxoniylardan Boqi Muhammad bilan bolgan jangda halok bo'ladi. Shayboniylar sulolasi barham topadi.

1601-yildan e'tiboran Buxoro xonligida hokimiyat ashtarxoniylar (Jonilar) sulolasi qo'lga o'tadi. 150 yilcha (1601-1756) hukmronlik qilgan ashtarxoniylar sulolasi davrida Buxoro xonligida tinchlik, osoyish-talik bo'lmadi. Xonlik viloyatlarida hukmronlik qiluvchi amirlar va beklarning o'zboshimchaligi, markaziy hokimiyat amaldorlari o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar, ur-yiqitlar mamlakat tinkasini quritib borardi.

Buni ashtarxoniylar sulolasidan Buxoro taxtiga ko'tarilgan o'n bitta xondan ikkitasining taxtdan ag'darilgani, beshtasining o'ldirilgani ham yaqqol ko'rsatadi.

Ashtarxoniylar davrida davlat boshqaruvi o'z tuzilishi, mohiyati jihatidan shayboniylar davridagidan farq qilmas edi. Davlatning ichki va tashqi siyosatiga doir masalalar xon ixtiyori bilan hal qilinardi.

Buxoro xonligining zaiflashib qolganligidan foydalangan Eron shohi Nodirshoh XVIII arning 30-40-yillarida Buxoro xonligiga yurish qiladi. Nodirshoh Buxoro xonligida katta mavqega ega bo'lgan mang'it urug'idan chiqqan otaliq Muhammad

Hakimbiy bilan shartnoma tuzadi va u Buxoro xonligining oliy hukmdori, deb tan olinadi. Abulfayzxon amalda hokimiyatdan chetlatib qo'yiladi, Hakimbiy Buxoroning to'la vakolatli hokimi etib tayinlanadi. 1743-yilda Hakimbiy, uning o'gli Muhammad Rahim Nodirshoh xizmatiga kiradi. Nodirshoh 1747-yilda vafot etgach, Muhammad Rahim hoki-miyatni o'z qo'liga olishga kirishadi.

Buxoro xonligida katta nufuzga ega bo'lgan mang'it qabilasining vakili Muhammad Rahim 1747-yilda Abulfayzxonni, so'ngra rasman xon, deb (soxta xon) e'lon qilingan uning o'g'li Abdulmo'minni va nabirasi Ubaydullo, Sherg'oziy sultonlarni o'ldirib, hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Muhammad Rahim 1756-yilda taxtga o'tirib, o'zini Buxoro amiri deb e'lon qiladi va hokimiyatni mustaqil idora qiladi, mang'itlar sulolasiga asos soladi. Shundan e'tiboran, Buxoro xonligi Buxoro amirligi deb atala boshlandi. Amirlikda hokimiyat 1920-yilgacha mang'itlar sulolasi qo'lida bo'ldi.

Kenagas, yuz, baxrin, burgut, saroy gabilalarining qo'zg'olonlari, **hokimiyatga o'tirgan Doniyolbiyning** ularni bostirish uchun qilgan urushlari minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Doniyolbiy qo'shinlar xarajati uchun qo'shimcha soliqlar joriy etib aholi noroziligini oshirdi. Buxoro hunarmandlari va tijorat ahli 1784-yilda go'zg'olon ko'tardi. Qo'zg'olonni bostirish jarayonida minglab odamlar qurbon bo'ldi.

Amir Ma'sum («Begunoh amir») deb nom olgan Shohmurod (1785-1800-yillar) tarqoqlikka qarshi kurashni davom ettirdi. Amir qushbegi bilan Nizomiddin qozi kalonni saroy, qo'shin va boshqa sohadagi amaldorlar huzurida o'z qo'li bilan o'ldirdi. Soliqlarni tartibga soldi. Buxoro aholisiga **tarxan yorlig'ini** topshirdi. Unga binoan aholi savdo daromadidan boj to'lashdan, hunarmandlar pul yig'imidan, majburiy mehnat va soliqlardan ozod etildi. Shuningdek, xiroj, nikoh puli, tarozi hagi va boshqa yig'imlar miqdori kamaytirildi Shohmurod davrida Buxoro amirligi nisbatan mustahkamlangan bo'lsada, o'zaro urushlar to'xtamadi. G'arbiy chegaralarda esa Xiva xoni qo'shinlari hujumga o'tar, ekinzor va bog'lar payhon qilinadi, qishloqlar vayron bo'lar, odamlar va chorva mollari haydab ketilar edi.

Xorazm XV asr oxiri XVI asr boshida temuriy Sulton Husayn Boyqaro boshliq davlatning xonligi bir qismi edi. 1505-yilda Muhammad Shayboniyxon qo'shinlari Xorazmni egalladi va qo'ng'iroq urug'idan Kepakbiy Xorazmga hokim etib tayinlanadi. Eron shohi Ismoil bilan jangda Muhammad Shayboniyxon halok bolganidan keyin Xorazm Ismoilshoh tomonidan zabt etiladi. Ismoilshoh Xorazmni o'z davlati tasarrufiga kiritgach, Vazir, Urganch va Xiva shaharlarini boshqarish uchun 3 ta dorug'a (hokim) tayinlaydi.

Xorazmda Ismoilshoh hukmronligi uzoqqa bormadi. Sal o'tmay, Ismoilshoh hukmronligiga qarshi harakat boshlanadi. Bu harakatga **Vazir shahri qorisi Umar qori** va Sayid Hisamiddin yetakchilik qiladi. Ular Shaybon avlodidan bo'lgan Berka

sultonning o'g'li **Elbarsxonga** murojaat qilib, xon bo'lishni taklif qiladilar. Elbarsxon 1511-yilda qo'shin bilan kelib Vazir shahrini egallaydi. 1511-1512-yillardagi janglar natijasida, Urganch, Xiva, Hazorasp Ismoilshoh qo'shinlaridan tozalanadi, Xorazmning mustaqilligi tiklanadi. Xorazmda Elbarsxon hokimiyati o'rnatiladi. Shunday qilib, **1512-YILDA MUSTAQIL XIVA XONLIGI TASHKIL TOPADI**, Elbarsxon uning birinchi xoni bo'ladi. Xivada shayboniylar sulolasi hukmronligi 1770-yilgacha davom etadi. Xiva xonligi poytaxti Urganch edi. XVI asr oxiri - XVII asr boshlarida Amudaryo o'zani-ning o'zgarishi munosabati bilan Urganchning mavqeyi pasayadi, aholisi qulayroq joyga ko'chib borib joylashadi va bu yerda **Yangi Urganch** shahri paydo bo'ladi. Bu orada Xiva shahrining mavqeyi ko'tariladi. Arab Muhammadxon (1602-1623) davrida Xivaning mavqeyi kuchayib, xonlikning rasmiy poytaxtiga aylanadi. Xiva xonligi tasarrufiga Amudaryoning quyi oqimidagi vohalar, Mang'ishloq, Dahiston (Mashhad) va O'zboy atrofidagi ko'chmanchi turkman hududlari kirardi. Biroq, xonlikda tinchlik bo'lmadi. Uzoq yillar davomida xonlik tepasida turgan o'zbek qabilalari bilan turkman qabilalari, shuningdek, shahzodalar o'rtasida tinimsiz urushlar bo'lib turdi. Xiva va Buxoro hukmdorlari o'rtasida Murg'ob daryosi bo'ylari uchun, Marv uchun qirg'in-barot urushlar bo'lib turar, bu hududlar qo'ldan qo'lga o'tardi. Xonlikka shimoldan qalmoqlar, qozoqlar, Ural kazaklari tez-tez hujum qilib falokatlar keltirardi.

XVIII asr o'rtalarida Eron shohi Nodirshoh, uning o'g'li Nasrullo Xiva xonligini bosib olib, o'z boshqaruvini o'rnatdi, turkman qabilalarini Xorazmdan Xurosonga ko'chirdi. Biroq Xiva xonligida tinchlik uzoqqa bormadi. Eron hukmdorlariga qarshi tez-tez g'alayonlar bo'lar, aholi boshi oqgan tomonga ketardi. Shunday vaziyatda xonlikdagi o'zbek qabilalaridan qo'ng'iroq urug'ining boshlig'i Muhammad Amin Inoq 1770-yilda hokimiyatni qo'lga oldi va Xiva xonligida yangi sulola - **qo'ng'iroq-lar sulolasiga** asos soldi (bu sulola 1920-yilgacha hukm surdi). Muhammad Amin Inoq turkmanlar qo'zg'olonini bostirdi, Buxoro hukmdorining hujumini daf etdi va Xiva xonligidagi viloyat hokimlarini markaziy hokimiyatga bo'ysundirdi.

Buxoro xonligi ichki kurashlar, markaziy hokimiyatning zaiflashuvi sababli XVIII asr boshlarida ikkiga bo'linib ketdi. Ashtarxoniylar hukmronligining zaiflashuvi oqibatida Farg'ona vodiysiga uning shimolida tashkil topgan Jung'arlar davlati tez-tez bosgin uyushtirib, yurtni talontaroj qila boshladi. Bunday vaziyat Farg'onadagi ichki kuchlarning birlashuviga, mustagil davlat tuzishga intilishini kuchaytirdi. Farg'ona vodiysining hududiy yaxlitligi va iqtisodiy imkoniyatlari uning Buxoro xonligidan ajralib chiqishiga qulay omil bo'lib xizmat qildi.

Chust yaqinidagi Chodak qishlog'ida yashovchi xo'jalar jamoasi (din peshvolari) ning mavqeyi XVIII asr boshlaridayoq Farg'onada ancha kuchayib, 1709-yilda o'z yermulklarini mustaqil deb e'lon qiladi va vodiya hokimiyatni qo'lga olishga intiladilar. Biroq, ularning hokimiyati boshqa urug'qabilalar tomonidan tan

olinmadi. Bir guruh harbiy zodagonlar Rishtonda qo'z'olon ko'tarib, Buxoro xonligi tasarrufidagi Farg'ona hokimi Xo'ja Ashirqulini o'ldiradilar. 1709-yilda Qo'qon atrofida yashab turgan o'zbek qabilalaridan biri-minglar hokimiyatni o'z qo'llariga oldilar va o'z yetakchisi Shohruxbiyni hokimiyat tepasiga ko'taradilar. Shu tariqa, Qo'qon xonligi tashkil topadi, o'zaro ichki kurashlar botqog'iga botib golgan Buxoro xoni Ubaydullaxon o'ziga qarashli hududning ajralib chiqib, alohida davlat tuzishiga qarshilik ko'rsata olmadi. Qo'qon xonligida ming urug'i sulolasi 1876-yilgacha hukmronlik qiladi. Qo'qon shahri chetida joylashgan Tepaqo'rg'on Qo'qon xoni Shohruxbiyning garorgohiga aylantirildi. Tepaqo'rg'onida mustahkam qal'a, bozor va aholi yashaydigan mahallalar qurildi. Qo'qon xonlari Farg'ona vodiysini, Xo'jand, O'ratepani birlash-tirgach, Qo'qon xonligining mustaqilligi XVIII asr o'rtalarida Buxoro davlati tomonidan tan olindi. XVIII as oxirlarida Qo'qon xonlari Toshkentni bo'ysundirishga kirishdilar.

1784-yilda Shayxontohur dahasi sobiq hokimining o'g'li Yunusxo'ja Toshkentni Buxoro tobeligidan chiqariyb, mustaqil siyosat yuritadi. Toshkent davlati o'ziga xos boshqaruv tizimiga ega edi. Yunusxo'janing to'rt maslahatchisi bo'lgan. Toshkent shahar nazorati va soliq yig'ish Boshxo'janing qo'lida bo'lib, savdo-sotiqni qozi va devonhegi nazorat qilishgan. Shariat qonun-qoidalari, narx-navo, o'Ichovlar ustidan rais lavozimidagi amaldor nazorat olib borgan. Yunusxo'ja XVIII asr oxirlarida gozoq sultonlari hujumlarini bartaraf etib, Sayram, Chimkent, Turkiston, Qurama, Lorabuloq shaharlarini Toshkentga bo'ysundirgan edi. Toshkent mavqeyining oshib borishi Qo'qon xonlariga yoqmadi. 1799-yilda Qo'qon hukmdori Norbo'tabiy Toshkentga yurish qildi, ammo Chirchiq bo'yidagi jangda mag'lubi-yatga uchradi.

1805-yilda Qo'qon hukmdori Olimbekxon unvonini qabul qiladi va shu paydan e'tiboran Farg'onada tashkil topgan davlat rasman Qo'qon xonligi deb atala boshlandi. Yunusxo'ja vafotidan keyin Qo'qon xoni Olimxon qo'shinlari yurish qilib, 1809-yilda Toshkentni va unga qarashli Chimkent, Sayram va boshqa hududlarini Qo'qon xonligiga bo'ysundiradi. Qo'qon xonligi hududiy jihatdan yirik davlatga aylanadi. Shunday qilib, asrlar davomida yagona hududda, yagona iqtisodiy va madaniy makonda yashab kelgan xalq, mamlakat uch qismga bo'linib ketdi. Uchta davlat - Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari vujudga keldi.

Xulosa: Turkiston xonliklarining bo'linishi. O'zbek xonliklarining ijtimoiy-siyosiy beqarorlik, iqtisodiy va harbiy nochorlik, parokandalik, o'zaro nizo va urushlar, oxir-oqibat, ularning mustamlakaga aykanishiga, xalqning yanda nochorlikka olib kelishga, xonliklar o'zaro nizolari va no'tog'ri siyosatlar olib borilishi natijasida, mustamlakaga aylanishiga olib keldi. Maqolamni Prezidentimiz Shhvkhat Miromonovich Mirziyoyev so'zlari bilan yakunlarkanman “O'z yurtida ozod va erkin hayot, adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o'z oldiga

qo'ygan har qanday xalq, har qanday millat og'ir mashaqqatli va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi”.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Temur tuzuklari. – T.: 1991. 53-bet.
2. Q. USMONOV, M. SODIQOV, S. BURXONOVA O'zbekiston tarixi – T.: 2016
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.